

DOI

Шаталова О.В., к.ф.н.

Дружинина А.

Пантюкова М.

ГБОУ СОШ №512

г. Санкт-Петербург

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА РУНЕТА И КОДИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Цель изучения – проанализировать семы в структуре неологизмов эпохи коронавируса и после неё и охарактеризовать ту часть языковой картины мира, которая сложилась в кризисные периоды. Материал исследования включал случайные слова, зафиксированные в электронных СМИ. Исследование проводилось в рамках социолингвистики с использованием метода компонентного анализа семантики, словообразования и контекстного анализа. В процессе исследования были определены тематические подгруппы.

Ключевые слова: неологизмы, интерпретирующая функция, язык, языковое кодирование, языковая картина мира, кризисные периоды, русский язык.

Shatalova O.V., Ph.D.

Anastasia D.

Maria P.

GBOU Secondary school No. 512

Saint Petersburg

KEYWORDS OF THE RUNET and REALITY CODING

The purpose of the study is to analyze the semes in the structure of the neologisms of the coronavirus era and to characterize the part of linguistic worldview in the crisis periods. The research material included occasional words recorded in Russian media. The research was conducted within the framework of sociolinguistics with the method of componential analysis of semantics, word-

building and context analyzes. In the process of the research, the thematic subgroups were identified.

Keywords: neologisms, interpretive function, language, language coding, linguistic worldview, crisis periods, Russian language.

Сегодня и на наших глазах происходит обновление языковой системы, прежде всего лексики, в связи с появлением в конце XX века новой сферы деятельности человека – Интернета. Особенности формирования и функционирования языка Рунета – отдельная и интересная проблема. Так, несомненно, современные лингвисты [Солтыс В.К., 2020, с. 455-457; Маринова Е.В., 2021, с.202] исследуют неологические процессы, происходящие и наблюдаемые непосредственно в языке интернет-пространства: во-первых, вербализацию ключевых идей и понятий сферы, во-вторых, номинирование виртуальных аналогов реалий объективного мира, в-третьих, семантические трансформации слов в новых условиях общения. Неологизация языка Рунета рассматривается, прежде всего, как электронная речь в её специфических проявлениях в области графики, лексики, грамматики, словопроизводства. Более того, средства языка Рунета, выйдя за пределы породившей их среды, преобразуются, получают дополнительную нагрузку и становятся стимулом для новых языковых изменений, в том числе новых художественных текстах.

Мы были свидетелями и другого интересного языкового события – «окказионального потока» (термин наш. – О.Ш.), когда феномен беспрецедентного массового словотворчества, сопровождавший период пандемии 2020 года, безусловно, не остаётся незамеченным лингвистами, в особенности специалистами, изучающими современные языковые процессы. В центре внимания исследователей оказываются формальные, структурные признаки словообразовательных неологизмов. К таким

признакам относят характерные для новых слов словообразовательные модели и способы (подавляющее большинство слов образованы сложением – *коронабоязнь, ковидоистерия* и т.п.); наиболее частотные производящие основы ключевых слов «коронавирусной эпохи»: *ковид, (корона)вирус, карантин* и др. с наиболее востребованными словообразовательными формантами: *-бесия, -фобия* и др.

Отмечается также интернациональный характер «пандемии словотворчества» (Н.А. Прокофьева, Е.А. Щеглова). «Эпидемии страха», по мнению исследователей, противостояла «эпидемия смеха» (Kosmalska, 2020; Wolfer et al., 2020). На сегодня предпринимаются попытки представить результат коллективного словотворчества в виде смысловых оппозиций или тематических групп и т.п. Анализ важнейших лингвистических особенностей «короналексики» следует дополнить исследованием семантики входящих в неё слов, особенностями их словообразовательной структуры и смысловой стороной порождающего их контекста в целом.

При всем количественном и структурном многообразии неологизмов, созданных в 2020 году, их лексические значения содержат общие смысловые компоненты, понятные носителям языка. Значения новообразований зафиксированы в лексикографическом издании «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» [Словарь..., 2021].

Было проведено интересное лингвистическое исследование филологами разных стран: изучались общие семы – смысловые элементы. Безусловно, классификация «ковид»-лексики не претендует на абсолютный характер, однако в основных чертах согласуется с тематической классификацией подобной лексики в других языках, например французском, польском, чешском (Belhaj, 2020; Cierpich-Kozieł, 2020; Поляков, 2021). Приводим таблицу исследователя Мариновой Е.В., которая представила данные в виде таблицы:

**Степень частотности семантических доминант
в новообразованиях «ковидного» периода**

№	Сема	Объем номинаций, %
1.	‘обман’	17
2.	‘ограничение свобод’	15
3.	‘психическое расстройство’	14
4.	‘испытание’	10
5.	‘чрезмерное обсуждение’	9,7
6.	‘гибельность’	7
7.	‘война’	6,6
8.	‘страх’	5,2
9.	‘искусственный характер’	5
10	‘беспорядок’	4
11	‘отсутствие здравого смысла’	3,5
12	‘неопределенность’	3

Важно для социолингвистики почувствовать отношение языковой личности к происходящим событиям. Следуя этим разработкам, решили изучить семантические составляющие других современных явлений, происходящих сегодня. Исследование находится в стадии апробации и обработки полученных результатов.

В потоке лексических новаций актуальные смыслы становятся способом, формой языкового кодирования действительности (буквально, жизни по QR-коду). Поскольку этот процесс имеет национальную специфику, в дальнейшем представляется целесообразным определить состав сквозных семантических доминант.

Использованные источники:

1. Солтыс В.К. Язык блогосферы Рунета: гендерный аспект (Литературный институт имени А.М. Горького) // Русистика. 2020 (журнал ВАК). №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-blogosfery-runeta-gendernyy-aspekt> (дата обращения: 23.02.2023).

2. Маринова Е.В. Иноязычные слова в русской речи конца XX-начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования; 2-е изд., доп. – Москва: ЛЕНАНД, 2019. – 536 с.
3. Маринова Е.В. Семантические доминанты новообразований 2020 года в аспекте кодирования действительности в русском языке // Русистика (журнал ВАК). 2022. Т. 20. № 4. С. 449–466. <http://doi.org/10.22363/2618-8163-2022-20-4-449-466> (дата обращения: 24.02.2023).
4. Маринова Е.В. Язык Рунета в Сети и за ее пределами: От вербализации ключевых идей интернет-пространства до обновления художественного дискурса изд. Группа URSS, 2021. – 304 с.
5. Словарь русского языка коронавирусной эпохи / отв. ред. М.Н. Приёмшева. СПб. : Институт лингвистических исследований РАН, 2021. 550с.